

பாரதம் சிறக்க பன்முகவழிகள்

முனைவர் கீழடி கருமுருகேசன், தமிழ்த்துறைத் தலைவர்,
அரசு கலை (ம) அறிவியல் கல்லூரி,
கப்பலூர் - 625008, திருமங்கலம், மதுரை மாவட்டம்.

Abstract :

For many years, the glorious ship Bharatdesam has been building and saving its pride, civilization, culture etc. It is enriching itself, enriching the world and enriching the world with its innumerable riches. This action is similar to the Earth revolving around the Sun. This Indian ship is helping its countrymen to cross the ocean of life in many ways. Unceasingly continues the task of taking people to the other side of the ocean of life without suffering. Some pores have appeared in this vessel and the maintenance condition has also developed. In this case, people have to work together and use their skills to repair the ship. This article suggests some methods for that.

Key Words : Bharath - Motivation - Good Thinking

முன்னுரை

பாருக்கெல்லாம் திலகமாகத், திகழும் பாரததேசம் என்னும் கப்பல் பல்லாண்டுகளாக தனது பழம் பெருமை, நாகரிகம், பண்பாடு முதலியவற்றைக் கட்டிக் காப்பாற்றி வருகின்றது. அது, தனது எண்ணற்ற அரும்பெரும் செல்வங்களால் தன்னையும் வளமாக்கி, உலகையும் வளமாக்கி, உலகையும் வளமாக்கி வருகின்றது. இச்செயல், பூமி தன்னைத் தானேச் சுற்றிக் கொண்டு சூரியனைச் சுற்றுவது போலாகும். இந்தப் பாரதக் கப்பல் தன் நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கைக் கடலைக் கடக்கப் பன்முறையிலும் நன்முறையில் உதவி வருகின்றது. அம்மக்களை, வாழ்வியல் கடலின் துன்பமற்ற மறுகரைக்கு அழைத்துச் செல்லும் பணியைத் தொய்வின்றித் தொடர்கின்றது. இத்தகுக் கப்பலில் சில நுண்துளைகள் தோன்றிப் பராமரிக்கும் நிலையும் உருவாகி உள்ளது. இந்நிலையில், மக்கள் ஒன்றுபட்டு இயங்கித் தத்தம் திறன்களைப் பயன்படுத்திக் கப்பலின் பழுதுநீக்கும் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதற்குரிய சில வழிமுறைகளை இக்கட்டுரை பரிந்துரைக்கின்றது.

அகந்தை அகற்றுவோம்

மற்றவர்களைத் துச்சமாகப் பார்க்கும் பழக்கத்தை, முதலில் விட்டொழிக்க வேண்டும்.

ஒரு காட்டில் நான்கு எறும்புகள் நடந்து சென்றன. எதிரே ஒரு யானை வந்தது. அதைப் பார்த்ததும் ஓர்எறும்பு, 'நம் வழியில் குறுக்கிடும் இவனைக் கொல்லவா என்றது. இரண்டாவது எறும்பு, 'அவனைக் கொல்ல வேண்டாம். நான்கு கால்களையும் நசுக்கி விடலாம் என்றது. மூன்றாவது எறும்பு, 'அவனைத் தூக்கித்தூர எறிந்துவிட்டு நம் வழியில் செல்வோம்' என்றது. நான்காவது எறும்பு, யானையை மேலும் கீழும் அலட்சியமாகப் பார்த்து விட்டு 'நாம் நாலுபேர், அவன் ஒருவன், நாலு பேர் சேர்ந்து ஒருவனைத் தாக்குவது நம் வீரத்திற்கு அழகல்ல: அவனை மன்னிப்போம்' என்றது.

மனிதருக்குள் தான் நினைப்பது தான் சரி என்ற அகங்காரம் வந்துவிட்டால் இந்த எறும்புகளைப் போல யானைகளைக் கூடத் துச்சமாகப் பார்க்கும் இழிநிலை ஏற்படும். நற்குணங்களை வளர்ப்போம்.

நோய் உண்டாகக் காரணங்கள் இரண்டாகும். ஒன்று வெளியில் உள்ள நச்சுக்கிருமிகள்: இன்னொன்று உடலின்தன்மை. உடல் நச்சுக் கிருமிகளைத் தன்னுள்ளே அனுமதிக்காத எதிர்ப்புச் சக்திகளைப் பெற்றிலங்கும் வரை எந்தக் கிருமிக்கும் நோயை உண்டாக்கும் சக்தி இல்லை. உண்மையில் ஒவ்வொரு நாளும் பற்பலக் கிருமிகள்

எல்லாருடைய உடலின் உள்ளேயும் தொடர்ந்து வந்து போய்க் கொண்டுள்ளன. ஆனால், உடல் ஆரோக்கியமாக இயங்கும் வரை அவற்றைப் பற்றிய உணர்வே ஏற்படுவதில்லை. உடல்பலவீனம் அடையும் போது மட்டுமே அக்கிருமிகள் உடலினுள் புகுந்து நோயை உண்டாக்குகின்றன.

பாரதத்தின் நிலையும் இது போன்றதே என்பதை உணர்தல் வேண்டும். மக்களிடையே தியாக மனப்பான்மை, சேவை மனப்பான்மை, பண்பாடு, நாகரிகம், பொறுமை, அன்பு, பணிவு, சகிப்புத்தன்மை, விருந்தோம்பல் முதலிய நற்குணங்கள் இருக்கும் வரை நாட்டிற்குக் கேடு விளைவிக்கும் எந்தக் கிருமிக்கும் இடமில்லை என்பதை அறிதல் வேண்டும்.

சமுதாய மருத்துவரான திருவள்ளுவர்,

**‘நோய்நாடி நோய்முதல்நாடி அதுதணிக்கும்
வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்’¹**

என மொழிவது பாரத தேசத்திற்கு ஏற்படும் பஞ்சம், வறுமை, பிணி, சோம்பல் முதலிய நோய்களைத் தீர்க்க வழி சொல்லும் குறளுமாகும். மணிமேகலைக் காப்பியம்,

**“பசியும் பிணியும் பகையும் நீங்கி
வசியும் வளனும் தரக்கென வாழ்த்தி.”²**

எனக் கூறுவது போல, நாடு நற்குணங்களால் வாழ வாழ்த்த வேண்டும். நாடு இருந்தால் தான் வீடு என்பதை நன்கு தெளிதல் வேண்டும்.

பாமரர் உயர்வு பாரதத்தின் உயர்வு

பாமர மக்களைப் புறக்கணித்து ஒதுக்கியது மக்கள் செய்த மகாப்பாவங்களுள் ஒன்றாகும். ஒரு நாட்டின் வீழ்ச்சிக்கான காரணங்களுள் இதுவும் ஒன்றாகும். பாரதியார்,

**“காக்கை குருவிஎங்கள் ஜாதி-நீள்
கடலு மலையு மெங்கள் கூட்டம்”³**

எனப் பாடியதைக் கவனத்திற் கொண்டு, பாரதத்தின் பாமரமக்களுக்குப் பயிற்றிப் பல கல்வி தந்து இந்தப் பாரை உயர்த்தப் பாடுபட வேண்டும். கல், கடவுள் சிலையானால் புனிதம் பெறுகின்றது. ஆனால், அதைக் கண்டு எல்லாரும் வழிபட சில மனிதம் மறுக்கின்றது. இரைச்சல்களைக் கேட்டோ இடியோசைகளைக் கேட்டோ அஞ்சாது, ‘எழுமின் விழிமின் உழைமின் உயர்மின்’ எனச் செயலாற்றப் பழகவேண்டும்; பிறரைப் பழக்கவும் வேண்டும். மனம், மொழி, மெய் எனும் மூன்றாலும் ‘பாரதத்தின், சீரிளமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்தும்’ எண்ணம் வளர வேண்டும் கைகளில் கலப்பை பிடித்த உழவர்களின் குடிசைகளில் இருந்து புதியபாரதம் புத்துணர்வுடன் எழப்பாடுபட வேண்டும். உழைக்கும் கரங்களில் இருந்தும் உருவாக்கும் கரங்களில் இருந்தும் அந்தப் பாரதம் உலகிற்கு வழிகாட்டும் வித்தைகளைக் கற்கும் விந்தைகளைச் செயல்படுத்த வேண்டும்.

பாரதத்தில் இருப்பதும் இருக்க வேண்டியதும்

பண்பட்ட பாரதத்தை வலுவாக்க இன்புற்றுச் செய்ய வேண்டிய பணிகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன. ஆனால், அவற்றை நடத்தி முடிப்பதற்கு நாட்டில் வசதிகள் குறைவாகவே உள்ளன. மக்களிடம் பண்பட்ட அறிவு நிறைவாக இருக்கின்றது. ஆனால், பணி புரிய கைகள் குறைவாக இருக்கின்றன. தேசத்தின் சித்தாந்தக் கருத்துகள் சிந்தையைக் கவர்கின்றன. ஆனால், அவற்றைச் சீரும்சிறப்புடனும் செயற்படுத்திப் பேரும் புகழும் பெறும் ஆர்வமில்லை. நமது பழம்பெரும் நூல்களில் உலக ஒற்றுமை, சமத்துவம், நல்லிணக்கம் பற்றிய கோட்பாடுகள் மிளிர்கின்றன. ஆனால், மக்களின் நடைமுறை வாழ்க்கையிலோ பெருமளவு வேற்றுமை போற்றப்படுகின்றது. பாரதத்தில் இருந்து தான் உலகிற்கு மிக உயர்ந்த சுயநலமற்ற பயன் கருதாப் பணிகள் பற்றிய உண்மைகள் உரைக்கப்

பெற்றன. ஆனால், அவற்றைப் பற்றிப் பேசுவதில் உள்ள ஆர்வம் பின்பற்றுவதில் இல்லை. இவற்றில், நல்லவைகளைப் பின்பற்றினால் அல்லவை தேய்ந்து, அறம் பெருகி, பாரதம், 'விசையுறு பந்தினைப் போல்' விரும்பும் வண்ணம் விழித்தெழும்.

வானவர் நாடு வழிதிற்கும் வழி

மக்கட் பிறவியின் அருமைகளைக் கூறி, மனிதர்களை ஆற்றுப்படுத்தும் ஒளவையின் பாடலொன்று, பாரதநாடு, 'பாருக்குள்ள நல்ல நாடாக உயர வழிகூறும் வகையில் அமைந்துள்ளது. அப்பாடல்,

“அரிது அரிது மானிடர் ஆதல் அரிது
மானிடர் ஆயினும் கூன் குருடு செவிடு
பேடு நீங்கிப் பிறத்தல் அரிது
பேடு நீங்கிப் பிறந்த காலையும்
ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது
ஞானமும் கல்வியும் நயந்த காலையும்
தானமும் தவமும் தான்செயல் அரிது
தானமும் தவமும் தான்செய்வர் ஆயின்
வானவர் நாடு வழி திறந் திடுமே”⁴

என்பதாகும். இருக்கும் போது மண்ணுலகிலும் இறந்த பின் விண்ணுலகிலும் இன்புற்று வாழ தானம் புரியவும் தவம் செய்யவும் இளங்கோவடிகள் வழிகாட்டுவதனை,

“தானம் செய்ய்மின்; தவம்பல தாங்குமின்”⁵ என்பதாலும் அறியலாம். ஆதலால், வாழுங்காலத்திலும் வருங்காலத்திலும் பாரதநாடு பெருமை பெற்றுத் திகழ வேண்டுமெனின் மேற்கூறிய நற்செயல்களைச் செய்தல் வேண்டும்.

ஆசிரியர்களின் மேன்மை பாரதத்தின் பெருமை

ஆசிரியரே வகுப்பறையின் ஆக்ஸிஜன் என்பதைப் பாரத நாடு நன்கு உணர்ச் செய்தல் வேண்டும். ஆசிரியர் பணி அறப்பணி அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி என்ற கூற்றுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பள்ளியின் வகுப்பறை, அதில் பயிலும் ஒரு பணக்கார மாணவன் அங்கிருக்கும் எல்லாரிடமும் பிரச்சினைகள் செய்து வம்பிற்கு இழுப்பான். அதற்காக, அவனது வகுப்புஆசிரியர் அவனை அடிக்கடி கண்டிப்பார். அம்மாணவனோ, ஆசிரியரை அலட்சியப்படுத்துவான். அவரோ, அவனைப் பற்றி தலைமைஆசிரியரிடம் புகார் செய்தார். அதற்கு அவர், 'பெரிய இடத்துப் பிள்ளை, சற்று அனுசரித்துச் செல்லுங்கள்' என்கின்றார்.

ஆசிரியருக்குப் பொறுக்க இயலவில்லை சிலநாள்களுக்குப் பின் விளையாட்டுத் திடலில் அம்மாணவன் செய்த அக்கிரமங்களைக் கண்டு கடுமையாகத் திட்டிகின்றார். மாணவன் போக்கியோ மாற்றம் ஏதுமில்லை. பெற்றோர் ஆசிரியர் கூட்டத்தில் அவ்வாசிரியர் அம்மாணவன் குறித்துக் கூறி நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தினார். அவர்களோ, 'அவன் பெரிய வீட்டுப் பிள்ளை, நீங்கள் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும்' என்றனர். வேறுவழியின்றி ஆசிரியர் தன் பணியை இராஜினாமா செய்கின்றார். தலைமை ஆசிரியரோ, 'விரைவில் கூடவுள்ள பெற்றோர் - ஆசிரியர் கூட்டத்திற்குப் பின் வேலையில் இருந்து விலகிக் கொள்ளலாம்' என்றார். ஏற்க இயலாத ஆசிரியர், இராணுவ ஆட்சி நடத்தும் ஜனாதிபதி மாளிகைக்குச் சென்று, தன் புகாரை எழுதித் தருகின்றார். இதை அறிந்த பிறர், மாணவன் மீது குறை கூறிய ஆசிரியருக்கு ஆபத்து நேரப் போகிறது என்றனர்.

பெற்றோர் - ஆசிரியர் கூட்டம் நடந்தது. எல்லாரும் ஆசிரியருக்காகப் பரிதாபப்பட்டனர். கூட்டத்திற்கு வந்த ஜனாதிபதி தன் இருக்கையில் அமர்ந்ததும், நான்

அந்த ஆசிரியரைக் காண விரும்புகின்றேன்' என்றார். ஆசிரியர் வந்து நின்றதும் ஜனாதிபதி எழுந்து நின்று, தன் தொப்பியைக் கழற்றி, ஆசிரியரிடம் 'ஐசல்யூட்டியூ' எனச் சொல்லி சல்யூட் அடிக்கின்றார். தன்னால் கண்டிக்க முடியாத தன் பெயரனை அந்த ஆசிரியர் நல்வழிப்படுத்த முயற்சி செய்வதற்காகத் தன் மகிழ்வைத் தெரிவிக்கின்றார்.

இதன் மூலம் ஆசிரியத் தொழிலின் மேன்மையும் பெருமையும் விளங்கும் பாரதத்தில் இத்தகைய ஆசிரியர்கள் உருவானால் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவர். மாணவர்கள் சிறந்து விளங்கினால் பாரத சமுதாயம் சிறக்கும். சமுதாயம் சிறந்தால் பாரத நாட்டுப் பள்ளித்தலங்கள் கோயில்களாகத் திகழும். இத்தகைய ஆசிரியர்கள், தம்மை அனைவரினும் தலைமை உடையோராகச் செய்து கொள்ளத்தக்கவர்கள் என்பதையும் அறிவு முயற்சியே எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படைத் துணை என்பதையும் என்பதை அறிவிக்கும்,

**“நன்னிலைக்கண்தன்னைநிறுப்பானும்தன்னை
நிலைகலக்கிக் கீழிடுவானும்நிலையினும்
மேன்மேல்உயர்த்துநிறுப்பானும்தன்னைத்
தலையாகச்செய்வானும் தான்”6**

என்னும் நாலடியார் பாடல் இங்கு நினைக்கத்தக்கது. இப்பாடல் இப்படிக் கூறக் காரணம்,

**“ஸ. தத்தம்
கருமமே கட்டளைக் கல்”7**

என்பதாலேயே எனலாம்.

உள்ளத்தில் பள்ளம் வேண்டாம்

ஓர் ஆறு தன் உற்பத்தி இடமாகிய மலையில் இருந்து ஓராயிரம் கல் தொலைவில் கீழே இறங்கி ஓடி வருகின்றது. அந்த ஆறு மீண்டும் தன் உற்பத்தி இடத்திற்குச் செல்ல முடியாது. ஒரு வேளை அப்படிச் செல்ல முயற்சித்தால் அது கறந்த பாலை, சுரந்த மடிக்குள் அனுப்பும் முயற்சி போலாகும்: அந்த ஆறு, சமவெளிகளில் பாய்ந்தோடி கரடுமுரடான நிலங்களில் பாய்ந்து கடலில் கலக்கத் தான் போகின்றது. அது போன்றது தான் பாரத சமுதாயத்தின் வாழ்வியல் அமைப்பு முறையும் ஆகும். இதைத் தவறு என்று சொல்லிக் கேட்டைத் தரும். முரணான புதிய வழிமுறைகளை உருவாக்க முயற்சி செய்தால் அது உள்ளம் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் பள்ளம் இருந்தது போலாகும். எனவே பாரத சமுதாயம், பாரதியார் கூறுவது போல,

**“எல்லாரும்ஓர்குலம்எல்லாரும்ஓர்இனம்
எல்லாரும்இந்தியமக்கள்
எல்லாரும்ஓர்நிறைஎல்லாரும்ஓர்விலை”8**

என வாழ்ந்தால் நாட்டின் மகிமை நன்னிலை எய்தும்.

முடிவுரை

பாரத சமுதாய மக்கள் தங்களுக்குள் தீங்கை விளைவிக்கும் சொல்லைச் சொல்ல வேண்டாம். அவர்கள் உதடுகளை மூடிக் கொள்ள வேண்டும். இதயங்களைத் திறந்து வைக்க வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் நாட்டின் சுமை முழுவதும் தன் தோள்களின் மீதே சுமத்தப்பட்டிருப்பதாக எண்ண வேண்டும். நாட்டின் உயர்விற்காகவும் உலகின் உய்விற்காகவும் பணியாற்ற வேண்டும். நல்ல நூல்களின் கருத்துகளை வீட்டுக்கு வீடு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். அதன் மூலம் ஒவ்வொருவரிடமும் மறைந்துள்ள தெய்விகத்தன்மையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். மனத்தில் உறுதியும் வாக்கில் இனிமையும் நினைவில் நல்லதும் இருப்பின் விரும்பின பொருள் விரைவில் கைவசமாகும் என்பதை நெஞ்சத்தில் நிலை நிறுத்த வேண்டும்.

சான்றெண் விளக்கம்

1. பரிமேலழகர் (உரை.), திருக்குறள், எண் 948, பூம்புகார்பதிப்பகம், சென்னை, ஆறாம்பதிப்பு, ஜீலை 2001.
2. உ.வே .சாமிநாதையரவர்கள் (பதி.), மணிமேகலை, 2:70,71
டாக்டர்உ.வே.சாமிநாதையர்நூல்நிலையம், சென்னை, ஒன்பதாம்பதிப்பு, 2013.
3. ச.மெய்யப்பன் (பதி.), 'ஜயபேரிகை', பாரதியார்கவிதைகள், ப.105, தென்றல்நிலையம், சிதம்பரம், மூன்றாம்பதிப்பு, பிப்ரவரி, 2002.